

АТИПИЧНЫЙ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И КАЗАХСТАНСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

СЕРИКОВА Г.Ж., АБЛАКИМОВА А.А., ТЫНЫШТЫҚБАЙ І.Б., НУРБЕК Б.Б.

Актуальные проблемы акушерского-гинекологической службы

Научные руководители: **БИЛЯЛОВА Г.Т.** к.м.н доцент кафедры, **НУРМАГАМБЕТОВА Д.М.** магистр медицины, ассистент кафедры, НАО «Медицинский университет Астана», кафедра акушерства и гинекологии №2 Астана, Казахстан.

Актуальность. Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) представляет собой редкое жизнеугрожающее заболевание из группы тромботических микроангиопатий, обусловленное неконтролируемой активацией системы комплемента. В акушерской практике аГУС является одной из причин тяжелых экстрагенитальных осложнений, ассоциированных с высокой материнской и перинатальной смертностью [2,5]. По данным международных исследований, частота аГУС составляет 1 случай на 25 000–50 000 беременностей, преимущественно с развитием в III триместре или в раннем послеродовом периоде [2,5,6]. В последние годы отмечается тенденция к увеличению выявляемости данного заболевания, что, вероятно, связано как с улучшением диагностики, так и с возможным ростом истинной заболеваемости [3]. Согласно мировым данным, проблема аГУС сохраняет и, вероятно, будет сохранять свою актуальность в ближайшие годы.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ особенностей течения, диагностики и лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома с другими тяжелыми акушерскими синдромами, а также обобщить современные данные литературы.

Материалы и методы. Проведен обзор публикаций за последние 10 лет с использованием международных (PubMed, Scopus) и отечественных (eLibrary) баз данных. В анализ включены систематические обзоры, мета-анализы, клинические рекомендации, а также данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Дизайн исследования. Исследование выполнено в формате описательного обзора литературы с элементами сравнительного анализа. Проведено сопоставление атипичного гемолитико-уремического синдрома с другими тромботическими микроангиопатиями беременности, включая преэклампсию, HELLP-синдром и тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру, с целью выявления диагностических и клинических различий [6].

Результаты. По данным международных исследований, аГУС преимущественно развивается в III триместре беременности или в раннем послеродовом периоде [2,8]. В общей популяции (у небеременных пациентов) заболеваемость значительно ниже и составляет в среднем 1–2 случая на 1 млн населения в год, что указывает на роль беременности как триггерного фактора манифестации заболевания [6].

Патогенетической основой аГУС является генетически или иммунологически обусловленная дисрегуляция альтернативного пути комплемента, приводящая к повреждению эндотелия и формированию микротромбозов [1,8]. Классическая триада включает микроангиопатическую гемолитическую анемию, тромбоцитопению и острое повреждение почек [1,3,8].

Диагностика аГУС представляет значительные трудности вследствие сходства клинической картины с преэклампсией, HELLP-синдромом и другими формами тромботических микроангиопатий [13]. В клинической практике используются диагностические алгоритмы, включающие определение активности ADAMTS13, оценку компонентов комплемента и молекулярно-генетические исследования [3,13].

Важное значение имеет дифференциальная диагностика. При преэклампсии и HELLP-синдроме, как правило, наблюдается улучшение состояния после родоразрешения, тогда как

при аГУС отсутствует положительная динамика или отмечается прогрессирование заболевания. Кроме того, для аГУС более характерны тяжелое поражение почек с развитием острой почечной недостаточности, нередко требующей проведения диализа, а также более выраженные и устойчивые гемолиз и тромбоцитопения [5,11,12]. В отличие от этого, при HELLP-синдроме поражение почек обычно умеренное, а уровни АСТ/АЛТ более значительно повышены [5,6,13].

В развитых странах стандартом лечения является раннее назначение ингибиторов комплемента (экулизумаб), что позволило существенно снизить летальность и частоту развития терминальной почечной недостаточности [7,10,15]. Плазмообмен рассматривается как вспомогательная терапия при отсутствии таргетного лечения [3].

Отсутствие точных эпидемиологических данных в Казахстане может свидетельствовать о гиподиагностике аГУС [14]. Диагностические возможности ограничены, что затрудняет дифференциальную диагностику с преэклампсией и HELLP-синдромом. Применение экулизумаба ограничено, вследствие чего плазмообмен остаётся основным методом лечения.

Анализ казахстанской практики выявил ряд ограничений: низкая доступность специализированной диагностики (ADAMTS13, генетические исследования), ограниченное применение комплемент-блокирующей терапии, отсутствие национальных клинических протоколов и регистров пациентов. Вероятна гиподиагностика заболевания, что затрудняет оценку его распространённости и исходов.

Таким образом, несмотря на редкость аГУС в общей популяции, у беременных заболевание встречается чаще и протекает тяжелее, что подчеркивает необходимость ранней диагностики и проведения дифференциального анализа с акушерскими осложнениями.

Обсуждение. Полученные данные подтверждают, что беременность и послеродовой период являются триггерными факторами манифестации аГУС. Это связано с физиологической активацией системы комплемента, гиперкоагуляционным состоянием и эндотелиальной дисфункцией [1,6]. У предрасположенных пациенток данные механизмы приводят к неконтролируемой активации альтернативного пути комплемента и развитию тромботической микроангиопатии.

Существенную клиническую проблему представляет сходство аГУС с преэклампсией и HELLP-синдромом [5,13]. Важным дифференциально-диагностическим критерием является отсутствие улучшения состояния после родоразрешения при аГУС, в отличие от других акушерских осложнений.

Ограниченные диагностические возможности и низкая доступность таргетной терапии в Республике Казахстан затрудняют своевременную верификацию диагноза и проведение эффективного лечения, что может неблагоприятно влиять на исходы заболевания [13].

Выводы. Атипичный гемолитико-уремический синдром остается редкой, но крайне тяжелой формой тромботической микроангиопатии в акушерской практике и представляет собой значимую междисциплинарную диагностико-лечебную проблему. Заболевание требует высокой клинической настороженности, поскольку задержка верификации диагноза и начала патогенетической терапии ассоциирована с неблагоприятными исходами, включая развитие острой и терминальной почечной недостаточности [3,6].

В акушерской практике первоочередной задачей является дифференциальная диагностика тромботических микроангиопатий с обязательным исключением тромботической тромбоцитопенической пурпуры и ТМА, ассоциированных с беременностью (преэклампсия, HELLP-синдром) [13]. Важное значение имеют сроки гестации, динамика лабораторных показателей, уровень печёночных ферментов, оценка функции почек, а также определение активности ADAMTS13 до начала плазмотерапии.

Современным стандартом лечения аГУС в мировой практике являются ингибиторы комплемента (экулизумаб, равулизумаб), однако в Республике Казахстан их доступность остаётся ограниченной [7,10,14]. В условиях ограниченного доступа к таргетной терапии основным методом лечения остаётся плазмообмен, который уступает по эффективности

комплемент-блокирующей терапии и не всегда предотвращает прогрессирование почечного повреждения.

Таким образом, улучшение исходов при аГУС в акушерстве требует совершенствования маршрутизации пациентов, расширения доступа к современной лабораторной диагностике, внедрения таргетной терапии, а также создания национальных регистров пациентов с тромботическими микроангиопатиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Noris M., Remuzzi G. Atypical hemolytic–uremic syndrome. *N Engl J Med*. 2009.
2. Fakhouri F. et al. Pregnancy-associated HUS. *J Am Soc Nephrol*. 2010.
3. George J.N., Nester C.M. Thrombotic microangiopathy syndromes. *N Engl J Med*. 2014.
4. Scully M. et al. TTP guidelines. *Br J Haematol*. 2012.
5. Bruel A. et al. HUS in pregnancy. *CJASN*. 2017.
6. Fakhouri F. et al. HUS review. *Lancet*. 2017.
7. Legendre C.M. et al. Eculizumab study. *N Engl J Med*. 2013.
8. Loirat C., Fremeaux-Bacchi V. aHUS. *Orphanet J Rare Dis*. 2011.
9. Ardissino G. et al. Eculizumab discontinuation. *Am J Kidney Dis*. 2014.
10. Zuber J. et al. Eculizumab use. *Nat Rev Nephrol*. 2012.
11. Sibai B.M. Preeclampsia. *Obstet Gynecol*. 2003.
12. Haram K. et al. HELLP syndrome. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2009.
13. McMinn J.R., George J.N. TMA in pregnancy. *Hematology ASH*. 2017.
14. МЗ РК. Клинические протоколы. 2020.
15. Cataland S.R. aHUS and pregnancy. *Semin Thromb Hemost*. 2020.